
EXPLORANDO A EFICÁCIA DE COMPOSTOS TERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DA ALZHEIMER: UMA REVISÃO FOCADA EM ESTUDOS COM *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Exploring the effectiveness of therapeutic compounds in the treatment of alzheimer's: a review focused on studies with *Drosophila melanogaster*

Monyque da Silva Costa¹

Vanessa Perpétua Garcia Santana Reis²

RESUMO

Alzheimer, principal causa de demência em idosos, é uma doença neurodegenerativa cuja patogênese está ligada ao acúmulo de placas beta amilóide (A β) e a hiperfosforilação da proteína tau no cérebro. Apesar de não haver cura, compostos naturais e sintéticos, como curcumina, resveratrol e donepezil, têm demonstrado potencial na redução dos sintomas em modelos experimentais, a exemplo da mosca *Drosophila melanogaster*. Com isso, o objetivo deste trabalho é fazer um levantamento e analisar a eficácia de diferentes compostos terapêuticos no tratamento da Alzheimer através de uma revisão de literatura focada em estudos com *Drosophila melanogaster*. A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, sobre a eficácia de diferentes compostos no tratamento da Alzheimer em estudos que utilizaram a *Drosophila melanogaster* como modelo biológico. Foram selecionados artigos entre os anos de 2016 até 2024, visando garantir a relevância e atualidade dos dados. Os trabalhos analisados reforçaram o potencial da drosófila como organismo modelo em estudos relacionados a Alzheimer, assim como apontaram diversas substâncias naturais que podem oferecer novas perspectivas para o tratamento da doença de Alzheimer. Com isso, estudos futuros devem focar na investigação dos mecanismos de ação desses compostos e testar sua eficácia e segurança em modelos de mamíferos.

Palavras-chave: *Drosophila melanogaster*, Compostos Terapêuticos, Doença de Alzheimer.

ABSTRACT

Alzheimer's, the leading cause of dementia in the elderly, is a neurodegenerative disease whose pathogenesis is linked to the accumulation of beta amyloid plaques (A β) and hyperphosphorylation of the tau protein in the brain. Although there is no cure, natural and synthetic compounds, such as curcumin, resveratrol and donepezil, have shown potential in reducing symptoms in experimental models, such as the fly *Drosophila melanogaster*. Therefore, the objective of this work is to survey and analyze the efficacy of different therapeutic compounds in the treatment of Alzheimer's through a literature review focused on studies with *Drosophila melanogaster*. The methodology consists of a bibliographic review, with a qualitative approach, on the efficacy of different compounds in the treatment of Alzheimer's in studies that used *Drosophila melanogaster* as a biological model. Articles between the years 2016 to 2024 were selected, aiming to ensure the relevance and timeliness of the data. The studies analyzed reinforced the potential of *Drosophila* as a model organism in studies related to Alzheimer's, as well as pointing out several natural substances that may offer new perspectives for the treatment of Alzheimer's disease. Therefore, future studies should focus on investigating the mechanisms of action of these compounds and testing their efficacy and safety in mammalian models.

Key-words: *Drosophila melanogaster*, Therapeutic Compounds, Alzheimer's disease.

¹ Graduação, UEFS, monyquecosta2002@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/3459514484102424>

² Doutor, UEFS, vpgsreis@uefs.br, <https://lattes.cnpq.br/4119758690570512>

1 INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa que afeta basicamente a memória, o pensamento e o comportamento de uma pessoa. É a forma mais comum de demência, sendo que a idade é o principal fator no desenvolvimento dessa doença e perspectivas futuras é de que em 2040 mais de 80 milhões de pessoas sejam atingidas por essa enfermidade (MACHADO; CARVALHO; SOBRINHO, 2020).

Nesse contexto, o estudo do uso de diferentes compostos terapêuticos no tratamento da doença de Alzheimer pode ser de relevância, tendo em vista que, atualmente não há cura para Alzheimer e os tratamentos disponíveis são limitados a aliviar sintomas temporariamente. Além do mais, o estudo do uso desses compostos auxilia no entendimento dos pesquisadores em relação aos mecanismos associados à doença, além de possibilitar a identificação de novos alvos terapêuticos potenciais para o tratamento da doença de Alzheimer.

No âmbito científico, tem sido exploradas abordagens inovadoras, como o uso de modelos animais para estudar os mecanismos subjacentes e testar potenciais intervenções terapêuticas. Nesse contexto, a *Drosophila melanogaster*, comumente chamada de drosófila ou mosca da fruta, amplamente utilizada em estudos genéticos desde o início do século 20, emergiu como um modelo valioso para estudar mecanismos associados a doenças neurodegenerativas entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

A partir do sequenciamento do genoma, descobriu-se que 70% dos genes associados a doenças humanas tinham correspondentes em *D. melanogaster*, permitindo, assim, a sua utilização como uma opção aos modelos biológicos de mamíferos (ADAMS *et al.*, 2000). Além disso, a *Drosophila melanogaster* exibe comportamentos complexos que podem ser facilmente estudados em laboratório, como movimento, aprendizado e memória. Isso permite que os pesquisadores avaliem o impacto de mutações genéticas ou tratamentos em comportamentos relacionados às doenças neurodegenerativas, fornecendo *insights* importantes sobre sua progressão e tratamento.

1.1 Doença de Alzheimer: Patogênese e mecanismos moleculares

A doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez em 1907, pelo neuropatologista alemão Alois Alzheimer (ALVES; DAMIÃO; SIMIONI, 2023). Ela é considerada a demência mais comum em relação ao envelhecimento, sendo caracterizada pela perda de memória e problemas cognitivos, comprometendo a independência do idoso. Pode ser caracterizada em dois tipos de doença de

Alzheimer: a de início tardio, que é a forma mais comum da doença e geralmente ocorre após os 60 anos e a familiar que ocorre de forma precoce, antes dos 60 anos, e apresenta um forte componente genético (FALCO *et al.*, 2016).

A patogênese da doença de Alzheimer envolve a interação de fatores genéticos, moleculares e ambientais. Uma das teorias fundamentais na compreensão da patogênese dessa doença é a hipótese da cascata amiloide que defende que a neurodegeneração na doença de Alzheimer é decorrente do acúmulo anormal de placas beta amilóide (A β) em diversas áreas do cérebro, levando a formação de placas senis, que é um dos principais biomarcadores neuropatológicos da doença de Alzheimer (BARAGE; SONAWANE, 2015).

Além da acumulação de A β , outra característica neuropatológica consiste na hiperfosforilação do citoesqueleto da proteína tau. Segundo essa hipótese, na doença de Alzheimer, há o comprometimento da função normal da proteína tau, que tem a função de estabilizar os microtúbulos neuronais, isso leva à substituição dos microtúbulos neuronais por filamentos helicoidais, que contribuem para a degeneração neuronal (SERENIKI; VITAL, 2008).

Embora a teoria da cascata amiloide e da proteína tau sejam dominantes na patogênese da DA, é importante levar em consideração que a doença envolve uma interação complexa de diversos mecanismos moleculares, com isso é imprescindível a realização de investigações futuras, a fim de entender melhor os mecanismos patológicos da doença de Alzheimer, com a finalidade de desenvolver terapias eficazes no tratamento e prevenção da doença.

1.2 *Drosophila melanogaster* como modelo experimental

A *Drosophila melanogaster*, comumente conhecida como mosca da fruta, é amplamente utilizada como organismo modelo em diversas áreas da Biologia, englobando estudos de doenças neurodegenerativas, a exemplo da Doença de Alzheimer. Isso se deve à algumas características biológicas. Elas apresentam um ciclo de vida curto, possuem um cultivo de baixo custo, além de ter uma geração com vários descendentes, possibilitando a realização de experimentos em larga escala, em um período de tempo curto (SEPEL; LORETO, 2010).

Um dos aspectos mais significativos da drosófila como modelo experimental é a sua importância em estudos genéticos. Cerca de 75% dos genes humanos associados a doenças possuem homólogos na mosca da fruta, facilitando o estudo dos mecanismos genéticos e moleculares subjacentes à inúmeras condições patológicas (PANDEY; NICHOLS, 2011). Em relação a Doença

de Alzheimer, genes humanos associados à doença, como os que codificam a proteína precursora amiloide (APP) e as presenilinas, foram introduzidos em drosófila, originando modelos transgênicos que mimetizam aspectos patogênicos chaves da DA, como a formação de placas β -amilóides e a neurodegeneração dependente da idade (GREEVE *et al.*, 2004).

Além disso, outros estudos em moscas transgênicas expressando formas mutantes de APP e tau, têm elucidado como a interação entre essas proteínas pode contribuir para a patogênese da doença de Alzheimer, por meio de uma análise detalhada das vias celulares e moleculares que estão envolvidas na neurodegeneração, fornecendo uma percepção que é difícil de obter em mamíferos, haja vista a complexidade de seus sistemas nervosos (WITTMANN *et al.*, 2001).

A utilização da drosófila como organismo modelo também tem sido de suma importância para a triagem de compostos terapêuticos. Devido à sua facilidade de manipulação e sua sensibilidade, a mosca da fruta podem servir como excelente modelo *in vivo* para testar a eficácia e a toxicidade de medicamentos (CHAKRABORTY *et al.*, 2011).

1.3 Principais compostos estudados no tratamento da Alzheimer em estudos com drosófila

Os estudos com *Drosophila melanogaster* têm contribuído significativamente para a avaliação de compostos terapêuticos no tratamento da DA. Em virtude da sua capacidade de mimetizar os aspectos patológicos da doença e sua facilidade de manipulação Genética, a drosófila tem sido utilizada em testes, a fim de checar a eficácia de diversos compostos que visam reduzir os efeitos neurodegenerativos da Alzheimer.

Um dos compostos mais estudados em modelos de *Drosophila melanogaster* é a curcumina, que é extraído dos rizomas da cúrcuma. Segundo estudos realizados *in vitro*, nanopartículas de ácido láctico-co-glicólico (PLGA) encapsuladas com curcumina podem destruir agregados amiloides, devido a capacidade antioxidante e não citotóxica da curcumina, possibilitando o seu uso como fármaco para o tratamento da Alzheimer (AGUIAR; PARDI; SANTOS, 2019).

Outro composto natural muito estudado é o resveratrol. Diversos estudos realizados *in vivo* e *in vitro* sugerem que esse composto, apresenta um grande potencial na prevenção da neurodegeneração decorrente do envelhecimento (AGUIAR; PARDI; SANTOS, 2019). Em um estudo que avaliou o efeito do arroz resveratrol DJ526 na longevidade, ocorreu um aumento significativo de 41,4%, da vida útil da *Drosophila melanogaster*, em relação ao grupo controle, além disso o uso do arroz resveratrol DJ526 melhorou sintomas como ganho de peso corporal,

comprometimento da locomoção e neurodegeneração na mosca da fruta, após o envelhecimento (ISLAM, 2019).

Além de compostos naturais, drogas sintéticas também têm sido avaliadas em drosófilas. O donepezil é um inibidor da acetilcolinesterase que aumenta os níveis de acetilcolina no cérebro e é utilizado para melhorar os sintomas da DA. Estudos realizados com *Drosophila melanogaster* transgênica sugerem que o cloridrato de donepezil apresenta resultados positivos na redução dos sintomas da Alzheimer mimetizados em moscas transgênicas, fornecendo evidências adicionais sobre seu uso terapêutico (SIDDIQUE *et al.*, 2023).

Nesse sentido o objetivo dessa pesquisa é fazer um levantamento bibliográfico e analisar a eficácia de diferentes compostos terapêuticos no tratamento da Alzheimer através de uma revisão de literatura focada nos estudos com *Drosophila melanogaster*.

2 METODOLOGIA

Para realização do estudo foram levantados artigos científicos nas seguintes bases de dados: Google scholar e Pubmed entre os períodos do ano de 2016 até 2024, visando garantir a relevância e atualidade dos dados, tendo em vista que a pesquisa científica está em constante evolução. Foram considerados estudos publicados em inglês e português. As palavras chaves utilizadas na busca foram: Alzheimer, *Drosophila melanogaster*, tratamento e compostos terapêuticos. Foram selecionados artigos que abordaram sobre o tema, uso da *Drosophila melanogaster* como organismo modelo no tratamento da Alzheimer, assim como foram feitas pesquisas individuais sobre o uso da drosófila como modelo biológico e características da doença de Alzheimer. Foram incluídos artigos publicados desde o ano de 2016 que trataram acerca do tema, e excluídos os artigos sem informação sobre o tema em questão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O quadro abaixo apresenta um resumo dos trabalhos revisados que investigaram a eficácia de diferentes compostos terapêuticos no tratamento da Doença de Alzheimer utilizando a *Drosophila melanogaster* como modelo experimental. Foram analisados 10 trabalhos entre os anos de 2016 -

2024 que exploram uma ampla variedade de estratégias terapêuticas, incluindo compostos naturais, extratos de plantas e inibidores de enzimas, todos com a finalidade de reduzir os efeitos neurodegenerativos e melhorar a sobrevivência e função locomotora da mosca da fruta.

Quadro 1: Resumo dos principais estudos sobre a eficácia de compostos terapêuticos no tratamento da Alzheimer utilizando *Drosophila melanogaster* como modelo entre o período de 2016 – 2024.

Título/Autores	Metodologia	Resultados	Conclusões
<p>Nesfatin-1 ameliorates pathological abnormalities in <i>Drosophila</i> hTau model of Alzheimer's disease</p> <p>Autores: Jae-Yoon Yang <i>et al.</i></p>	<p>Foram utilizadas linhagens de drosófilas w^{1118} e várias transgênicas. A análise inicial foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura (SEM). Em seguida, foram conduzidos ensaios de rastejamento de larvas de 3º instar e análise de junção neuromuscular. Cérebros de moscas adultas foram corados para detectar proteínas ubiquitiniladas, e os dados coletados foram analisados estatisticamente.</p>	<p>A coexpressão de hTau e Nesfatina-1 em modelos de <i>Drosophila</i> resultou em efeitos benéficos significativos. A superexpressão de Nesfatina-1 resgatou os fenótipos neurodegenerativos nos olhos e cerdas das moscas adultas. Além disso, Nesfatina-1 melhorou o comportamento locomotor, a formação da junção neuromuscular e a expectativa de vida no modelo de hTau para a doença de Alzheimer. Além do mais, foi observado que a Nesfatina – 1 controla a tauopatia, por meio da redução do nível da proteína hTau.</p>	<p>O estudo demonstrou que a Nesfatina-1, possui um papel significativo como alvo terapêutico para o tratamento da doença de Alzheimer. Foi sugerido que estudos futuros podem aprofundar as vias de sinalização específicas moduladas pela Nesfatina-1 e analisar seus efeitos nos mecanismos de agregação e depuração de Tau.</p>
<p>Cinnamaldehyde Improves Lifespan and Healthspan in <i>Drosophila melanogaster</i> Models for Alzheimer's Disease</p> <p>Autores: Hanh M. Pham <i>et al.</i></p>	<p>Foram usadas doses de cinamaldeído variando de 16 a 400 mM. Moscas de linhagem APP $A\beta_{42}$ e MAPT (Tau) foram cruzadas com o driver Gal4 $^{elav-C155}$ UAS, gerando descendentes expressando $A\beta_{42}$ ou MAPT. Posteriormente foram realizados ensaios de sobrevivência, ensaio de geotaxia negativa iterativa rápida, condicionamento de namoro e a análise estatística.</p>	<p>O cinamaldeído a 80 mM melhorou a expectativa de vida das moscas modelo para doença de Alzheimer, aumentou a expectativa de saúde das moscas que superexpressam a proteína Tau, melhorando a capacidade de escalada e a memória de curto prazo. Entretanto, o cinamaldeído não teve efeito positivo na expectativa de vida de moscas modelo para doença de Alzheimer, que superexpressam a proteína $A\beta_{42}$.</p>	<p>Esse trabalho demonstrou que o cinamaldeído pode ser uma terapia potencial para DA, entretanto foi enfatizado a necessidade de mais estudos em modelos de mamíferos para avaliar sua segurança e eficácia.</p>
<p>In vivo Evaluation of a Newly Synthesized Acetylcholinesterase Inhibitor in a Transgenic <i>Drosophila</i> Model of Alzheimer's Disease</p> <p>Autores: Giuseppe Uras <i>et al.</i></p>	<p>Neste estudo, foram utilizados inibidores de AChE (donepezil, galantamina, rivastigmina), o antagonista NMDAR memantina e o candidato a fármaco XJP-1. Foram utilizadas moscas <i>Drosophila</i> UAS-APPE693G e $elav-Gal4$. Foram realizados ensaios de vida útil, de escalada, análises de imunohistoquímica e manchas ocidentais, além disso foram realizados também a análise das imagens e dos dados estatísticos.</p>	<p>O tratamento com o inibidor de AChE XJP-1, em uma concentração de 40 μM em moscas com mutação do arco $A\beta$ resultou em um aumento significativo na expectativa de vida das moscas, superando outros medicamentos aprovados pela FDA, como donepezil, rivastigmina e memantina. Houve também uma melhora significativa na função locomotora ao longo de 20 dias. Além disso, XJP-1 reduziu o número de placas amiloides no cérebro das moscas.</p>	<p>Este estudo demonstra que o XJP-1 é um candidato promissor para o tratamento da doença de Alzheimer (DA), melhorando sintomas da doença em um modelo de mosca com mutação do arco $A\beta$ em concentrações menores do que as terapias atuais.</p>

<p>African Jointfir (<i>Gnetum africanum</i>) and Editan (<i>Lasianthera africana</i>) leaf alkaloid extracts exert antioxidant and anticholinesterase activities in fruit fly (<i>Drosophila melanogaster</i>)</p> <p>Autores: Ganiyu Oboh <i>et al.</i></p>	<p>Folhas de <i>Launaea africana</i> e <i>Gnetum africanum</i> foram autenticadas, secas, moídas e seus alcaloides extraídos. Posteriormente moscas selvagens foram alimentadas com dietas contendo diferentes concentrações dos extratos. Em seguida foram medidos a atividade da acetilcolinesterase e foram feitos bioensaios para avaliar sobrevivência, peroxidação lipídica, teor de tiol, atividades de glutathione-S-transferase, catalase, superóxido dismutase, colinesterase, monoamina oxidase e concentração de espécies reativas de oxigênio. Os extratos foram caracterizados e os dados analisados estatisticamente.</p>	<p>Os extratos alcaloides de <i>Launaea africana</i> (LA) e <i>Gnetum africanum</i> (GA) demonstraram efeitos benéficos em <i>Drosophila melanogaster</i>. Ambos os extratos inibiram a acetilcolinesterase (AChE) e a butirilcolinesterase (BChE) de forma dose-dependente. Os extratos também aumentaram o conteúdo total de tiol, a atividade de glutathione-S-transferase (GST), catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) nas moscas. Além disso, ambos os extratos reduziram a peroxidação lipídica, com o extrato de LA. Ambos os extratos inibiram a atividade da monoamina oxidase (MAO) e reduziram significativamente os níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) nas moscas, destacando seu potencial antioxidante e neuroprotetor.</p>	<p>Esse estudo mostra que extratos de alcalóides de LA e GA podem possuir atividades antioxidantes e anticolinesterásicas em <i>D. melanogaster</i>. Entretanto, são recomendados estudos adicionais sobre a coadministração desses alcalóides para investigar suas possíveis capacidades/efeitos sinérgicos.</p>
<p>Mangifera indica 'Namdokmai' Prevents Neuronal Cells from Amyloid Peptide Toxicity and Inhibits BACE-1 Activities in a <i>Drosophila</i> Model of Alzheimer's Amyloidosis</p> <p>Autores: Piya Temviriyankul <i>et al.</i></p>	<p>Foram selecionadas dez variedades de frutas e três frutas de cada variedade foram preparadas, liofilizadas e moídas. Os pós resultantes foram extraídos com metanol, acetona e água, após isso os extratos foram testados quanto à inibição das enzimas acetilcolinesterase (AChE) e butirilcolinesterase (BChE). Foram realizados ensaios de citotoxicidade, neuroproteção e atividades antioxidantes em células PC-12 e moscas drosófilas geneticamente modificadas, incluindo testes locomotores e análise estatística.</p>	<p>Os extratos das frutas <i>Mangifera indica</i> 'Namdokmai', <i>M. indica</i> 'Kaew', e <i>Psidium guajava</i> 'Kimju' mostraram inibição significativa das enzimas AChE, BChE e BACE-1, importantes na Doença de Alzheimer (DA). <i>M. indica</i> 'Namdokmai' limitou a formação do peptídeo Aβ 1-42 por meio da inibição de BACE-1 e alterou o comportamento locomotor do modelo de DA de <i>Drosophila</i>.</p>	<p>Os resultados sugerem que frutas tropicais, em especial <i>M. indica</i> 'Namdokmai', têm potencial para prevenir a neurotoxicidade induzida por Aβ 1-42 e podem atuar como inibidores da enzima BACE-1, envolvida na formação de placas amiloides associados a doenças neurodegenerativas. No entanto, uma investigação mais abrangente em modelos animais superiores é necessária para elucidar os agentes bioativos e suas doses eficazes.</p>
<p>Neurotherapy of Yi-Gan-San, a Traditional Herbal Medicine, in an Alzheimer's Disease Model of <i>Drosophila melanogaster</i> by Alleviating</p>	<p>Para a triagem fitoquímica, extratos de Yi-Gan-San foram preparados e analisados por HPLC. Foram avaliadas as atividades antioxidantes e a viabilidade celular. Modelos de <i>Drosophila</i> expressando Aβ₄₂ foram utilizados para avaliar a taxa de sobrevivência, comportamento locomotor e expressão de GFP retinal. Foi feita a análise de proteínas via</p>	<p>YGS mostrou atividade significativa na eliminação de radicais livres DPPH, aumento da viabilidade celular de células SH-SY5Y, aumento da taxa de sobrevivência e do índice de escalada em moscas Aβ₄₂, além de maior fluorescência GFP e menor expressão de Aβ₄₂ em moscas tratadas. Essas descobertas indicam que YGS possui potencial antioxidante e neuroprotetor, com implicações para o tratamento de doenças neurodegenerativas.</p>	<p>Concluiu-se que o Yi-Gan-San pode ser uma terapia benéfica para doença de Alzheimer, por meio da redução da neurotoxicidade Aβ no tecido cerebral.</p>

<p>Aβ42 Expression</p> <p>Autores: Ming-Tsan Su <i>et al.</i></p>	<p>western blotting e IMR e a análise estatística dos dados.</p>		
<p>A soy protein Lunasin can ameliorate amyloid-beta 42 mediated neurodegeneration in <i>Drosophila</i> eye</p> <p>Autores: Ankita Sarkar <i>et al.</i></p>	<p>Moscas transgênicas EGFP-Lunasin foram geradas para monitorar a localização do transgene. A expressão dos transgenes foi analisada por cruzamentos genéticos a diferentes temperaturas. Para examinar a presença de proteínas e detectar a morte celular, foram usadas técnicas de imuno-histoquímica e TUNEL. Imagens de olhos adultos foram obtidas por microscopia confocal e seccionamento Z. Foram realizados testes de detecção de proteínas e ensaios de eclosão.</p>	<p>O estudo demonstrou que a expressão errônea de Lunasina pode resgatar a neurodegeneração induzida por Aβ42 em drosófila, aliviando os fenótipos severos observados em discos imaginários oculares e olhos adultos afetados por Aβ42. A introdução de Lunasina melhorou a aparência dos olhos, e reduziu a morte celular, embora não tenha afetado a formação de placas amiloides associados a Aβ42. A análise mostrou uma restauração parcial da organização axonal e dos processos neuronais em discos imaginários oculares com Lunasina. Além disso, a expressão de Lunasina melhorou a taxa de eclosão das moscas, sugerindo um efeito positivo generalizado contra a neurodegeneração mediada por Aβ42.</p>	<p>Os resultados sugerem que a Lunasina pode ser benéfica no tratamento da Doença de Alzheimer (DA), ao prevenir a neurodegeneração causada por Aβ42. Os autores concluíram que produtos à base de plantas, como a Lunasina podem servir como alternativas às abordagens tradicionais. No entanto, são necessários estudos adicionais em modelos vertebrados para confirmar seus efeitos neuroprotetores.</p>
<p>Kefir metabolites in a fly model for Alzheimer's disease</p> <p>Autores: Letícia Leandro Batista <i>et al.</i></p>	<p>Primeiro, foi feita a análise da composição da microbiota do kefir através do sequenciamento do rRNA 16S, enquanto o metaboloma foi investigado em diferentes frações (hexano, diclorometano, acetato de etila e n-butanol). Após o tratamento com essas frações, foram avaliadas a sobrevivência das moscas, sua capacidade de escalada e as lesões vacuolares presentes.</p>	<p>O kefir melhorou a sobrevivência, a capacidade de escalada e reduziu a neurodegeneração nas moscas, comparado com controles e leite não fermentado. Entre as frações, o acetato de etila e o butanol mostraram melhoras significativas, especialmente em termos de sobrevivência e capacidade de escalada, enquanto a fração diclorometano exibiu o menor índice de neurodegeneração. Contudo, o kefir in natura ainda superou todas as frações em desempenho geral.</p>	<p>O kefir in natura e suas frações podem representar uma fonte terapêutica promissora contra a Doença de Alzheimer, modulando as vias relacionadas à amiloidogênese.</p>
<p>Efeito de melatonina em <i>Drosophila melanogaster</i> modelo para doença de Alzheimer</p> <p>Autores: Michelle Ribeiro Sales</p>	<p>Moscas modelo de Alzheimer foram geradas a partir do cruzamento de fêmeas virgens elav-Gal4 com machos UAS-BACE. A melatonina, diluída em água milli-Q e etanol, foi testada em diferentes concentrações. Após ensaios de toxicidade, foram determinadas as doses seguras para o tratamento. Em seguida, foram realizados os testes de escalada e a análise estatística.</p>	<p>A avaliação da toxicidade da melatonina em moscas modelo de Alzheimer revelou alta mortalidade nas concentrações de 0,025 e 0,2 mg/mL, enquanto o etanol (controle) mostrou menor toxicidade. Nos testes de escalada, as moscas modelo de Alzheimer apresentaram diferenças significativas na locomotividade em comparação com as linhagens parentais, validando o modelo. A melatonina em 0,1 mg/mL foi eficaz em manter a capacidade de escalada ao longo do tempo.</p>	<p>Os autores concluíram que esta espécie é um modelo alternativo adequado para estudos de doenças neurodegenerativas, a melatonina não mostrou toxicidade para <i>D. melanogaster</i>, e a concentração de 0,1 mg/mL apresentou um efeito benéfico significativo na melhora do comportamento de escalada das moscas, em comparação ao controle negativo com água.</p>

<p>Potencial antioxidante e anti-Alzheimer do pólen da abelha sem ferrão <i>Tetragonisca angustula</i> (Jataí)</p> <p>Autores: Natalia Carine Almeida Conceição</p>	<p>Nesse estudo foi avaliado o potencial antioxidante e anti-Alzheimer do extrato de pólen de <i>Tetragonisca angustula</i> utilizando o modelo de <i>Drosophila melanogaster</i> AD-like, que expressa genes relacionados à via amiloide da doença de Alzheimer. Primeiro foi identificada a origem floral do pólen, depois foi realizada uma análise fitoquímica e feita uma análise in vitro para avaliar a capacidade antioxidante do extrato e em seguida foi avaliado o efeito de diferentes concentrações do extrato de pólen sobre a sobrevivência e a capacidade de escalada da drosófila.</p>	<p>Os resultados mostraram que, O extrato de pólen de <i>Tetragonisca angustula</i> apresenta uma significativa atividade antioxidante e contém altas concentrações de fitoquímicos importantes, como flavonoides e polifenóis. Além disso, o extrato além de melhorar a sobrevivência da <i>Drosophila melanogaster</i>, promoveu uma melhora na capacidade de escalada das moscas após 15 dias de tratamento.</p>	<p>O estudo demonstrou que o extrato metanólico de pólen de <i>Tetragonisca angustula</i> melhorou significativamente as manifestações da doença de Alzheimer na drosófila, destacando o potencial biotecnológico dos produtos de abelhas nativas. Os resultados são promissores para futuros avanços em testes com culturas celulares e modelos murinos, bem como na realização de testes bioquímicos para identificar e isolar compostos bioativos.</p>
--	---	---	---

Fonte: Autoria própria (2024).

No estudo de Jae-Yoon Yang *et al.* (2024), a nefastina-1 demonstrou ser um agente promissor no tratamento de patologias associadas à doença de Alzheimer em modelos de drosófila. Visto que a coexpressão de hTau e nefastina-1 não só reduziu a letalidade larval e preservou o número de cerdas no tórax das moscas, como também melhorou a atividade locomotora larval e o desenvolvimento da junção neuromuscular. Além disso, a superexpressão da nefastina-1 além de prolongar a vida útil das moscas, reduziu os níveis de ubiquitinação neuronal e de Tau fosforilada, sugerindo que a nefastina-1 pode promover a degradação da proteína tau, um dos principais marcadores da DA (YANG *et al.*, 2024). Alguns estudos anteriores também indicam que a nefastina-1 possui propriedades neuroprotetoras, a exemplo do estudo realizado com ratos, que visava investigar os efeitos neuroprotetores da nefastina-1 na lesão cerebral oxidativa e na disfunção de memória induzidas por uma única crise epiléptica e como resultado foi demonstrado que o tratamento com nefastina-1 proporcionou neuroproteção contra danos oxidativos induzidos por convulsões e disfunção de memória (TAMER *et al.*, 2022).

O estudo conduzido por Hanh M. Pham *et al.* (2018) investigou o cinamaldeído, um composto ativo encontrado na canela, e seus efeitos em modelos de drosófila para doença de Alzheimer. Os resultados indicaram um aumento significativo na longevidade das moscas, além de melhorar a capacidade locomotora e a memória de curto prazo, especialmente em modelos que superexpressam a proteína Tau (PHAM *et al.*, 2018). Entretanto, o cinamaldeído não apresentou os

mesmos benefícios em moscas que superexpressam A β 42, sugerindo uma especificidade no mecanismo de ação que favorece a modulação da Tau sobre o peptídeo A β 42. Isso levanta a possibilidade de o cinamaldeído ser uma terapia potencialmente eficaz para a tauopatia, embora sejam necessárias mais pesquisas para entender os mecanismos exatos envolvidos, uma vez que a eficácia desse composto terapêutico apresentou uma variação dependendo do tipo de proteína associada ao modelo de DA.

O estudo de Uras *et al.* (2021) avaliou o XJP-1, um novo inibidor da acetilcolinesterase (AChE), em um modelo transgênico de drosófila para a doença de Alzheimer. O XJP-1 apresentou uma eficácia superior a outros medicamentos aprovados pela FDA, aumentando significativamente a expectativa de vida e a função locomotora das moscas, além de reduzir o número de placas amiloides no cérebro da drosófila, sugerindo que esse composto pode ser um candidato promissor para o tratamento da DA (URAS *et al.*, 2021). A inibição eficaz da AChE pelo XJP-1 e sua capacidade de reduzir as placas amiloides são consistentes com a literatura, uma vez que é enfatizado que fármacos inibidores de AChE podem representar uma nova estratégia terapêutica para o tratamento da Alzheimer (MARUCCI *et al.*, 2021).

No estudo de Oboh *et al.* (2023) foi avaliado os efeitos de extratos alcaloides de folhas de *Launaea africana* e *Gnetum africanum* na *Drosophila melanogaster*. Como resultado o extrato dessas plantas além de mostrar atividades antioxidantes significativas, também inibiram a acetilcolinesterase (AChE) e a butirilcolinesterase (BChE), que são enzimas responsáveis pela degradação da acetilcolina (ACh), que é um neurotransmissor muito importante para a memória (OBOH *et al.*, 2023). Sendo assim, a atividade antioxidante e neuroprotetora desses extratos sugere um potencial terapêutico para doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.

Temviriyankul *et al.* (2022) avaliou o efeito de extratos de frutas quanto à atividade inibitória de enzimas relacionadas à doença de Alzheimer na *Drosophila melanogaster*. Os extratos de *Mangifera indica* 'Namdokmai', *M. indica* 'Kaew' e *Psidium guajava* 'Kimju' mostraram atividade inibitória significativa contra as enzimas AChE, BChE e BACE-1, em particular a *M. indica* 'Namdokmai' limitou a formação do peptídeo A β 1-42 e alterou o comportamento locomotor das moscas. Este estudo reforça a utilidade dos extratos de frutas na mitigação dos efeitos da doença de Alzheimer, indicando que a *Mangifera indica* pode ser um recurso promissor para futuras pesquisas (TEMVIRIYANUKUL *et al.*, 2022).

O estudo de Su *et al.* (2022) realizado com o Yi-Gan-San, um medicamento herbal tradicional, mostrou que esse medicamento pode reduzir a expressão de A β 42 e aumentar a viabilidade celular, apresentando assim uma atividade antioxidante significativa. Além disso, o tratamento com o Yi-Gan-San aumentou a taxa de sobrevivência e a função locomotora das moscas, além de apresentar uma maior velocidade de escalada (SU *et al.*, 2022). Esses resultados sugerem que o Yi-Gan-San pode ser um potencial terapia para o tratamento de doenças neurodegenerativas, entretanto é de suma importância a realização de estudos adicionais para validar sua eficácia em modelos de mamíferos.

Sarkar *et al.* (2018) realizou estudo que testou a Lunasina, proteína derivada da soja, visando avaliar seu papel no resgate da neurodegeneração em neurônios da retina usando modelo transgênico de drosófila. O resultado desse estudo demonstrou que a lunasina pode resgatar a neurodegeneração induzida por A β 42 em drosófila, além disso a lunasina proporcionou uma melhora significativa na aparência dos olhos das moscas, restaurando sua organização axonal e reduzindo a morte celular, além de proporcionar também uma melhora na taxa de eclosão das moscas. Esses resultados sugerem que produtos à base de plantas como a lunasina, podem ser uma alternativa às abordagens tradicionais de tratamento para distúrbios neurodegenerativos, como a Alzheimer (SAKAR *et al.*, 2018). Outros estudos também indicam a eficácia de compostos naturais na modulação de vias moleculares associadas a neurodegeneração, como o resveratrol e a curcumina (AGUIAR; PARDI; SANTOS, 2019).

Batista *et al.* (2021) investigaram o efeito do kefir e suas frações em modelos transgênicos de drosófila, foi observado que o kefir in natura melhorou a sobrevivência e a capacidade de escalada das moscas, além de reduzir a neurodegeneração. Além disso, frações específicas do Kefir como acetato de etila e butanol, também mostraram benefícios significativos. A modulação das vias relacionadas à amiloidogênese por compostos presentes no kefir evidencia seu potencial terapêutico (BATISTA *et al.*, 2021).

O estudo de Sales (2019) que avaliou o efeito da melatonina no tratamento da Alzheimer, mostrou que embora a melatonina tenha apresentado alta mortalidade em concentrações elevadas, a concentração de 0,1 mg/mL foi eficaz em manter a capacidade de escalada das moscas ao longo do tempo, sugerindo um efeito neuroprotetor. Esses resultados evidenciam que a melatonina pode reduzir o estresse oxidativo e retardar a progressão de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, evidenciando que a melatonina pode ser um potencial alvo terapêutico no tratamento de

doenças neurodegenerativas (SALES, 2019). Outros trabalhos corroboram a eficácia da melatonina na proteção contra a neurodegeneração, a exemplo do estudo realizado com camundongos que visava avaliar o efeito da melatonina sobre a neuroinflamação presente na DA e como resultado a melatonina apresentou papel neuroprotetor ao reverter o dano cognitivo induzido pelo peptídeo A β 1-42 (SPILLERE, 2016).

Conceição (2021) avaliou o potencial antioxidante e anti-Alzheimer do extrato de pólen de *Tetragonisca angustula* em *Drosophila melanogaster*, foi demonstrado que o tratamento com pólen nas concentrações de 0.1 mg/mL e 0.04 mg/mL melhoraram significativamente a sobrevivência e a capacidade motora das moscas modelo da doença de Alzheimer. Esse estudo destaca o potencial biotecnológico de produtos de abelhas nativas, sugerindo que podem ser fontes ricas de compostos bioativos com propriedades neuroprotetoras (CONCEIÇÃO, 2021). A literatura indica que produtos apícolas como o própolis, também possui compostos que podem ser benéficos na prevenção da doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas (CHEN *et al.*, 2008).

Os artigos analisados destacam-se como os mais promissores na investigação de compostos terapêuticos para o tratamento da Doença de Alzheimer utilizando a *Drosophila melanogaster* como modelo biológico. Os compostos testados demonstraram potencial neuroprotetor, antioxidante e de modulação de proteínas envolvidas na progressão da doença de Alzheimer, como a Tau e o peptídeo A β , resultando em melhorias na locomoção e expectativa de vida das moscas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização do trabalho foram encontradas dificuldades em relação à coleta e análise da literatura, principalmente em relação a diversidade de metodologias e resultados encontrados nos estudos, dificultando a comparação entre eles. Conclui-se, após a revisão de literatura, que a *Drosophila melanogaster* é um eficiente organismo modelo para estudar mecanismos associados a doenças neurodegenerativas e avaliar a eficácia de compostos terapêuticos no tratamento da Alzheimer. Os compostos testados nesse organismo modelo, como a Nefastina-1, cinamaldeído, inibidores de AChE, extratos de plantas e kefir, podem oferecer novas perspectivas para o tratamento da doença de Alzheimer, com isso, estudos futuros devem aprofundar mais sobre os mecanismos de ação desses compostos, verificar sua eficiência e segurança em modelos de mamíferos, assim como explorar a combinação de diferentes compostos e suas possíveis sinergias para melhorar a eficácia

terapêutica, além de avaliar os efeitos a longo prazo desses tratamentos e possíveis efeitos adversos, garantido que esses compostos sejam seguros e eficazes.

REFERÊNCIAS

ADAMS, M. D. *et al.* The Genome Sequence of *Drosophila melanogaster*. **Science**, v. 287, n. 5461, p. 2185–2195, mar. 2000. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10731132/>. Acessado em: Ago. 2024.

ALVES, D. E.; DAMIÃO, B.; SIMIONI, P. U. Doença de Alzheimer: Uma atualização sobre tratamentos e perspectivas. **Cadernos Acadêmicos**, v. 9, n. 1, p. 87–100, mai. 2023. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/CA/article/view/18855>. Acessado em: Ago. 2024.

BARAGE, S. H.; SONAWANE, K. D. Amyloid cascade hypothesis: Pathogenesis and therapeutic strategies in Alzheimer's disease. **Neuropeptides**, v. 52, n. 52, p. 1–18, ago. 2015. Disponível em: <https://www.mybib.com/pt/ferramentas/gerador-referencias-abnt>. Acessado em: Ago. 2024.

BATISTA, L. L. *et al.* Kefir metabolites in a fly model for Alzheimer's disease. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 11262, mai. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34045626/>. Acessado em: Ago. 2024.

CONCEIÇÃO, N. C. A. **Potencial antioxidante e anti-Alzheimer do pólen da abelha sem ferrão *Tetragonisca angustula* (Jataí)**. 2021. 50 p. Dissertação (Mestrado em Genética e Bioquímica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37711>. Acessado em: Ago. 2024.

CONHECER A DEMÊNCIA, CONHECER O ALZHEIMER: o poder do conhecimento – setembro, Mês Mundial do Alzheimer. **Biblioteca Virtual em saúde**. Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/conhecer-a-demencia-conhecer-o-alzheimer-o-poder-do-conhecimento-setembro-mes-mundial-do-alzheimer/>. Acessado em: Abr. 2024.

CHAKRABORTY, R. *et al.* Characterization of a *Drosophila* Alzheimer's Disease Model: Pharmacological Rescue of Cognitive Defects. **Plos one**, v. 6, n. 6, p. e20799, jun. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21673973/>. Acessado em: Ago. 2024.

CHEN, J. *et al.* Water-soluble derivative of propolis mitigates scopolamine-induced learning and memory impairment in mice. **Pharmacology Biochemistry and Behavior**, v. 90, n. 3, p. 441–446, set. 2008. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18485465/>. Acessado em: Ago. 2024.

FALCO, A. D. *et al.* Doença de Alzheimer: Hipóteses etiológicas e perspectivas de tratamento. **Química Nova**, v. 39, n. 1, jan. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn-/a/6QpByS45Z7qYdBDtD5MTNcP>. Acessado em: Ago. 2024.

GREEVE, I. *et al.* Age-Dependent Neurodegeneration and Alzheimer-Amyloid Plaque Formation in Transgenic *Drosophila*. **Journal of Neuroscience**, v. 24, n. 16, p. 3899–3906, abr. 2004. Disponível

em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15102905/#:~:text=Here%2C%20we%20show%20that%20in,defects%20in%20wing%20vein%20development>. Acessado em: Ago. 2024.

GUZEN, F. P.; CAVALCANTI, J. R. L. P. Influência das proteínas beta amiloide e tau na doença de Alzheimer. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, v. 10, n. 1, p. 58–61, jun. 2012. Disponível em: <https://revista.facene.com.br/index.php/revistane/article/view/401>. Acessado em: Ago. 2024.

ISLAM, M. S. *et al.* Effect of the Resveratrol Rice DJ526 on Longevity. **Nutrients**, v. 11, n. 8, p. 1804, ago. 2019. Disponível em: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723356/#:~:text=Overall%2C%20the%20resveratrol%20rice%20DJ526,the%20control%20\(Figure%201\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723356/#:~:text=Overall%2C%20the%20resveratrol%20rice%20DJ526,the%20control%20(Figure%201)). Acessado em: Ago. 2024.

MACHADO, A. P. R.; CARVAIHO, I. O.; SOBRINHO, H. M. R. Neuroinflamação na doença de Alzheimer. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 14, fev. 2020. Disponível em: <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/33>. Acessado em: Ago. 2024.

MARUCCI, G. *et al.* Efficacy of acetylcholinesterase inhibitors in Alzheimer's disease. **Neuropharmacology**, v. 190, n. 190, p. 108352, out. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33035532/>. Acessado em: Ago. 2024.

OBOH, G. *et al.* African Jointfir (*Gnetum africanum*) and Editan (*Lasianthera africana*) leaf alkaloid extracts exert antioxidant and anticholinesterase activities in fruit fly (*Drosophila melanogaster*). **Food Science and Nutrition**, v. 11, n. 6, p. 2708–2718, mar. 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.3307>. Acessado em: Ago. 2024.

PANDEY, U. B.; NICHOLS, C. D. Human Disease Models in *Drosophila melanogaster* and the Role of the Fly in Therapeutic Drug Discovery. **Pharmacological Reviews**, v. 63, n. 2, p. 411–436, mar. 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21415126/>. Acessado em: Ago. 2024.

PHAM, H. M. *et al.* Cinnamaldehyde Improves Lifespan and Healthspan in *Drosophila melanogaster* Models for Alzheimer's Disease. **BioMed Research International**, v. 2018, p. 1–9, ago. 2018. Disponível em: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136480/#:~:text=Cinnamaldehyde%20at%2080%20mM%20increased,0.0001%20\(Figure%201\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136480/#:~:text=Cinnamaldehyde%20at%2080%20mM%20increased,0.0001%20(Figure%201)). Acessado em: Ago. 2024.

SALES, M. R. **Efeito de Melatonina em *Drosophila melanogaster* modelo para doença de Alzheimer**. 2019. 38p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27510>. Acessado em: Ago. 2024.

SANTOS, G. A. A.; PARDI, P. C.; AGUIAR, E. E. G. O uso de curcumina e do resveratrol no tratamento da Doença de Alzheimer: evidências científicas. **Brazilian Journal of Health and Pharmacy**, v. 1, n. 2, p. 80–87, abr. 2019. Disponível em: <https://revistacientific-a.crfmg.emnuvens.com.br/crfmg/article/view/81>. Acessado em: Ago. 2024.

SARKAR, A. *et al.* A soy protein Lunasin can ameliorate amyloid-beta 42 mediated neurodegeneration in *Drosophila* eye. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, set. 2018. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-018-31787-7>. Acessado em: Ago. 2024.

SEPEL, L. M. N.; LORETO, E. L. S. 2010: Um século de *Drosophila* na Genética. 2010. **Genética na Escola**, v. 5, n. 2, p. 42–47, jul. 2010. Disponível em: <https://www.geneticanaescola.com/revista/article/view/96>. Acessado em: Ago. 2024.

SERENIKI, A.; VITAL, M. A. B. F. A doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos e farmacológicos. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 30, n. 1, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rprs/a/LNQzKPVKxLSsjbTnBCps4XM>. Acessado em: Ago. 2024.

SIDDIQUE, Y. H. *et al.* Effect of donepezil hydrochloride on the transgenic *Drosophila* expressing human A β -42. **International Journal of Neuroscience**, p. 1–16, set. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37733478/>. Acessado em: Ago. 2024.

SPILLERE, L. **Efeito da melatonina na memória e inflamação em um modelo animal de demência induzido pelo peptídeo A β 1-42**. 2016. 60 p. Dissertação. Universidade do Extremo Sul Catarinense, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Criciúma, 2016.

SU, M.-T. *et al.* Neurotherapy of Yi-Gan-San, a Traditional Herbal Medicine, in an Alzheimer's Disease Model of *Drosophila melanogaster* by Alleviating A β 42 Expression. **Plants**, v. 11, n. 4, p. 572, fev. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35214904/>. Acessado em: Ago. 2024.

TAMER, S. A. *et al.* Nesfatin-1 ameliorates oxidative brain damage and memory impairment in rats induced with a single acute epileptic seizure. **Life Sciences**, v. 294, p. 120376, abr. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35123998/>. Acessado em: Ago. 2024.

TEMVIRIYANUKUL, P. *et al.* Mangifera indica “Namdokmai” Prevents Neuronal Cells from Amyloid Peptide Toxicity and Inhibits BACE-1 Activities in a *Drosophila* Model of Alzheimer's Amyloidosis. **Pharmaceuticals**, v. 15, n. 5, p. 591, mai. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35631418/>. Acessado em: Ago. 2024.

UGUR, B.; CHEN, K.; BELLEN, H. J. *Drosophila* tools and assays for the study of human diseases. **Disease models & mechanisms**, v. 9, n. 3, p. 235–44, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26935102/>. Acessado em: Ago. 2024.

URAS, G. *et al.* In vivo Evaluation of a Newly Synthesized Acetylcholinesterase Inhibitor in a Transgenic *Drosophila* Model of Alzheimer's Disease. **Frontiers in Neuroscience**, v. 15, p. 691222, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34276297/>. Acessado em: Ago. 2024.

WITTMANN, C. W. *et al.* Tauopathy in *Drosophila*: Neurodegeneration Without Neurofibrillary Tangles. **Science**, v. 293, n. 5530, p. 711–714, jul. 2001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11408621/>. Acessado em: Ago. 2024.

YANG, J. Y. *et al.* Nesfatin-1 ameliorates pathological abnormalities in *Drosophila* hTau model of Alzheimer's disease. **Biochemical and Biophysical Research Communications**, v. 727, p. 150311, out.2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X24008477#:~:text=Nesfatin%2D1%20overexpression%20rescued%20the,the%20protein%20level%20of%20hTau>. Acessado em: Ago. 2024.